

УДК: 615.451.2:582.824

**ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ СИРОПА С ЭКСТРАКТОМ ИЗ ТРАВЫ
ЗВЕРБОБОЯ ПРОДЫРЯВЛЕННОГО (*HYPERICUM PERFORATUM L.*)**

СЕЙЛХАНОВ ТЕМИРЛАН СЕРЖАНОВИЧ

Студент 4-го курса ОП 6В07201-«Технология фармацевтического производства», НАО «Казахский Национальный Медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова», г. Алматы, Республика Казахстан

АН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

лектор кафедры фармакогнозии с курсом ботаники, магистр экономических наук, НАО «Казахский Национальный Медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова», г. Алматы, Республика Казахстан

ОТАРГАЛИЕВА МАЙГУЛ ОРЛГАЛИЕВНА

заведующая курсом фармации отделения «Медицинские специальности», преподаватель специальных дисциплин ТОО «Высший Медико-стоматологический колледж профессора Рузуддинова», г. Алматы, Республика Казахстан

ИБРАЕВА САУЛЕ АЛЕЕКЕВНА

преподаватель специальных дисциплин ТОО «Высший Медико-стоматологический колледж профессора Рузуддинова» г. Алматы, Республика Казахстан

КУЛИМУХАНБЕТ МАЛИКА ЕРЛАНОВНА

студентка 4-го курса специальности «Фармация» ТОО «Высший Медико-стоматологический колледж профессора Рузуддинова», г. Алматы, Республика Казахстан

***Аннотация:** Работа посвящена оценке сиропа с экстрактом зверобоя продырявленного (*Hypericum perforatum L.*). Зверобой обладает широким спектром действий: противовоспалительным, желчегонным, седативным и ранозаживляющим. На рынке Казахстана преобладают таблетки и капсулы, тогда как сиропы встречаются редко, что делает их перспективным направлением. Создание отечественного сиропа позволит расширить ассортимент натуральных препаратов и снизить зависимость от импортных средств.*

***Ключевые слова:** Экстракт, сироп, зверобой, перспективы, разработка, ареал распространения.*

Актуальность.

Согласно «Национальному плану Развития Республики Казахстан до 2029 года», приоритет 1 «Развитие отечественного фармацевтического производства» следует стимулировать развитие национального фармацевтического производства. В последние годы растет интерес к лекарственным средствам изготовленным из лекарственного растительного сырья, так как они считаются более безопасными по сравнению с синтетическими лекарственными препаратами. Зверобой продырявленный (*Hypericum perforatum L.*) обладает противовоспалительными, ранозаживляющими и антидепрессивными свойствами, широко применяется при заболеваниях ЖКТ, нервной системы и ОРВИ. Создание сиропа на его основе актуально, так как эта форма удобна для применения, особенно для детей и пожилых людей. Также это позволит расширить ассортимент отечественных фитопрепаратов и снизить зависимость от импортных средств.

Цель исследования: определить перспективы разработки сиропа с экстрактом из травы зверобоя продырявленного (*Hypericum perforatum L.*).

Материалы и методы:

Настоящая статья основана на обширном анализе современных научных данных и информации, полученной из различных источников, включая результаты научно-исследовательских работ, диссертационные исследования, а также отечественные и зарубежные литературные публикации. Для подготовки материала был проведён глубокий поиск и анализ информации в ведущих научных базах данных, таких как Google Scholar, Elibrary, CyberLeninka и других специализированных электронных ресурсах, содержащих актуальные сведения по фармацевтической и медицинской тематике.

Результаты и обсуждения:

Анализ рынка лекарственных растительных препаратов.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), препараты, изготавливаемые из растительного сырья, занимают значительную позицию на мировом фармацевтическом рынке. Фитопрепараты сохраняют устойчивую востребованность, а их доля стабильно приближается к 50% от общего объема применяемых лекарственных средств. Это указывает на растущий интерес к натуральным средствам со стороны как производителей, так и потребителей, которые всё чаще выбирают природные препараты в качестве альтернативы синтетическим медикаментам.

В странах с развивающейся экономикой, особенно в тех регионах, где доступ к современным медицинским технологиям ограничен, лекарственные средства растительного происхождения имеют особое значение. Они являются важным элементом первичной медико-санитарной помощи и нередко служат основным или даже единственным способом лечения и профилактики различных заболеваний для значительной части населения. Результаты международных социологических исследований свидетельствуют о том, что интерес к фитотерапии растет и в развитых странах. Так, в США и Германии более половины населения регулярно используют фитопрепараты, включая как биологически активные добавки, так и стандартизированные лекарственные средства. Примечательно, что почти каждый второй житель США принимает препараты растительного происхождения ежедневно, что подчеркивает их значимость в системе здравоохранения этих стран.

Диаграмма 1 - Динамика роста потребления лекарственного растительного сырья (ЛРС)

За последние годы мировой фармацевтический рынок демонстрирует стабильный рост. По данным аналитических агентств, в 2025 году его общий объем оценивается в пределах 1,85–1,9 триллиона долларов США, что превышает показатель 2023 года на 250–300 миллиардов долларов. Динамика роста потребления лекарственного растительного сырья (ЛРС) приведена на диаграмме 1.

Основные причины такого роста связаны с:

1. увеличением численности населения и продолжительности жизни;
2. ростом распространенности хронических неинфекционных заболеваний, пищеварительную систему ЖКТ, для печени и желчевыводящей системы, сердечно сосудистая система, ожоги, гинекология
3. повышением интереса общества к безопасным и натуральным средствам терапии;
4. расширением производства фитопрепаратов и активным развитием их международной торговли.

По прогнозам экспертов, к 2030 году глобальный фармацевтический рынок может превысить отметку в 2,3 триллиона долларов США. При этом ожидается, что темпы роста сегмента фитопрепаратов будут выше по сравнению с синтетическими лекарственными средствами. Это создаёт благоприятные условия для разработки и внедрения новых форм препаратов на основе лекарственных растений, в том числе сиропов и густых экстрактов. Особую актуальность приобретают средства на основе таких востребованных растений, как зверобой продырявленный (*Hypericum perforatum* L.), что открывает перспективы для расширения ассортимента и укрепления позиций на рынке натуральных препаратов.

Использование фитопрепаратов на мировом рынке демонстрирует выраженную положительную динамику, и в перспективе ближайших лет доля лекарственных средств растительного происхождения может составить до 60% от совокупного объёма фармацевтической продукции. Одновременно результаты анализа специализированных источников указывают на устойчивый рост потребления лекарственного растительного сырья и фитосборов в странах Таможенного союза.

Фитопрепараты в Казахстане активно развиваются, однако рынок еще во многом зависит от импорта.

Структура поставок препаратов зверобоя в Республику Казахстан приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Страны- поставщики

Страна-поставщик	Доля (%)
Россия	45%
Германия	30%
Китай	15%
Прочие	10%

Большая часть препаратов — импортируемые таблетки и настойки. Собственное производство ограничено малыми партиями настоек и капель.

Проблемы казахстанского рынка:

1. высокая зависимость от импорта сырья и готовых препаратов;
2. ограниченный ассортимент форм выпуска;
3. отсутствие стандартизированных густых экстрактов местного производства;
4. низкая осведомленность населения о преимуществах фитопрепаратов.

Конкурентный анализ

Среди основных импортеров в сегменте препаратов с экстрактами из зверобоя продырявленного выделяют компании приведенные в таблице 2.

Таблица 2 – Компании производящие лекарственные формы с экстрактами из зверобоя продырявленного (*Hypericum perforatum L.*)

Компания	Страна	Продукт	Форма выпуска
Dr. Willmar Schwabe	Германия	Hypericum extract	Таблетки, капсулы
Bionorica	Германия	Hypericum extract	Таблетки
Nature's Way	США	St. John's Wort	Капсулы
Вифитех	Россия	Настойка зверобоя	Настойка
Красногорсклексредст	Россия	Густой экстракт	Густой экстракт

Ниша сиропов практически свободна, что делает ее перспективной для освоения.

Основные формы выпуска препаратов мирового рынка из зверобоя:

1. Таблетки — 38%.
2. Капсулы — 27%.
3. Настойки и капли — 8%.
4. Сиропы — 15%.
5. Порошки/Гранулы — 6%
6. Мази/Гели/Кремы — 4%
7. Прочие — 2%

Сиропы пока занимают меньшую долю рынка, но имеют потенциал роста, особенно в странах СНГ и Азии.

Основные формы выпуска лекарственных растительных препаратов на рынке Казахстана:

1. Таблетки и капсулы — 32%.
2. Настойки и капли — 12-15%.
3. Сиропы — 20-23%.
4. Порошки — 7%.
5. Мази/Гели — 4%.
6. Прочие формы — 1%

Ботаническая характеристика и ареал произрастания зверобоя продырявленного

Латинское название: *Hypericum perforatum L.*

Семейство: Зверобойные (Hypericaceae)

Многолетнее травянистое растение, ценное в фармакологии и народной медицине благодаря высокому содержанию биологически активных соединений.

Основные действующие вещества: гиперин, гиперфорин, флавоноиды, дубильные вещества и эфирные масла.

Зверобой продырявленный отличается характерными внешними признаками, что облегчает его определение в природных условиях.

Стебель: Прямостоячий, округлый, высотой 30–80 см (иногда до 1 м). В верхней части сильно ветвится, имеет две продольные грани. Поверхность гладкая, зелёная, иногда с красноватым оттенком.

Листья: Противоположные, сидячие, овально-продолговатые, длиной 1–3 см. На просвет заметны многочисленные прозрачные железки с эфирными маслами, создающие эффект «продырявленности». По краям расположены тёмные точки — железки, содержащие гиперидин.

Цветки: Крупные, ярко-жёлтые, объединены в метельчатые щитковидные соцветия. Диаметр — 1,5–2 см. Венчик состоит из 5 лепестков, часто с тёмными точками по краям. Тычинки многочисленные, собраны в пучки у основания. Корневая система: Стрежневая, достигает глубины до 60 см. Обеспечивает устойчивость к засушливым условиям и закрепление на каменистых грунтах.

Ареал распространения

Мировое распространение

Встречается в умеренной зоне Северного полушария, включая Европу, Азию и Северную Америку. Типичные местообитания:

1. луга,
2. лесные поляны и опушки,
3. степи,
4. каменистые склоны,
5. обочины дорог.

Распространение в Казахстане

Зверобой распространён практически повсеместно, за исключением наиболее засушливых пустынных районов. Чаще встречается:

- Восточный Казахстан — предгорья Алтая, Катон-Карагайский национальный парк;
- Северный Казахстан — лесостепные зоны Костанайской и Северо-Казахстанской областей;
- Центральный Казахстан — равнинные и предгорные территории Карагандинской области;
- Южный Казахстан — предгорья Тянь-Шаня и Джунгарского Алатау.

Ареал произрастания зверобоя продырявленного приведен на рисунке – 1.

Рисунок 1 – Ареал произрастания зверобоя продырявленного (*Hypericum perforatum L*) на территории Республики Казахстан

Экологические условия: Предпочитает светлые участки — поляны, степи, вырубки, открытые луга. Растёт на хорошо дренированных почвах: супесчаных и суглинистых. Приспособлен к умеренно-континентальному климату, устойчив к засухе благодаря развитой корневой системе.

Экологическая роль: Относится к хорошим медоносам. Способствует закреплению почв на склонах, участвует в формировании природных сообществ. Используется как дикорастущее лекарственное сырьё, при этом возможно его культивирование.

В Казахстане сырьё зверобоя в основном заготавливают из дикой флоры, особенно в Восточном Казахстане. Из него получают: сухую траву (лекарственное растительное сырьё), настои и отвары, густые и сухие экстракты, стандартизированные препараты для терапии заболеваний ЖКТ, нервной системы и воспалительных процессов.

Основные фармакологические эффекты:

- Антидепрессивное - гиперацин и гиперфорин модулируют обмен серотонина, дофамина и норадреналина, оказывая мягкое тимолептическое действие.
- Седативное - уменьшает тревожность, улучшает сон. Противовоспалительное - флавоноиды и дубильные вещества снижают воспалительные реакции.
- Антисептическое и ранозаживляющее - применяется наружно для обработки ран и ожогов.
- Желчегонное и спазмолитическое - стимулирует секрецию желчи, снимает спазмы гладкой мускулатуры ЖКТ.
- Антимикробное и противовирусное - активные вещества проявляют ингибирующее действие в отношении ряда бактерий и вирусов.
- Вяжущее - обусловлено содержанием дубильных веществ, применяется при поносах.

Заболевания, при которых используется

Внутреннее применение: Лёгкие и умеренные депрессии, состояния тревожности, нарушения сна. Неврозы, стрессовые состояния, синдром хронической усталости. Заболевания желудочно-кишечного тракта: гастрит, колит, диарея, метеоризм. Болезни печени и желчевыводящих путей: холецистит, дискинезия желчных путей.

Наружное применение: Раны, ожоги, язвы, трещины кожи - для ускорения заживления. Стоматит, гингивит, фарингит - полоскания настоями. Кожные воспалительные процессы - экземы, дерматиты.

Статистика заболеваний нервной системы

Заболевания нервной системы

Общее количество зарегистрированных случаев в Казахстане за 2024 год — 1,6 миллиона.

Невриты и невралгии (радикулиты, ишиас и др.) — 25%. Самая распространённая группа заболеваний нервной системы. Чаще всего связаны с сидячим образом жизни, травмами, нарушением осанки и остеохондрозом. Наибольшая заболеваемость наблюдается у людей 40–60 лет, особенно среди работников офисов и производственных предприятий.

Депрессия — 15,6%. Уровень депрессий растёт из-за стресса, нестабильной экономической ситуации и урбанизации. Наибольший риск у молодежи 18–30 лет и женщин. В ряде случаев депрессия сопровождается тревожными расстройствами и бессонницей.

Мигрень и бессонница — более 20% в совокупности. Мигрень и хронические головные боли — 9,4%, чаще у женщин. Бессонница — 11,2%, связана с хроническим стрессом и нарушением режима сна. Эти состояния влияют на работоспособность и повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Сосудистые заболевания мозга — 15,6%. Включают транзиторные ишемические атаки (ТИА) и другие нарушения кровообращения мозга. Наиболее опасная группа, часто предшествующая инсультам. Эпилепсия и судорожные расстройства — 6,3%. Преимущественно у детей и подростков, но встречается и у взрослых.

Тенденции: Рост заболеваемости нервной системы за последние 5 лет — +18%.
Основные причины: стресс, малоподвижный образ жизни, старение населения, рост психоэмоциональных нагрузок.

Статистика заболеваемости нервной системы в Казахстане приведена на диаграмме 2.

Диаграмма 2 - Заболеваемость по нервной системе в Казахстане (2024)

Заболеваемость по нервной системе в Казахстане (2024)

Статистика заболеваний желудочно-кишечного тракта

Заболевания органов ЖКТ.

Общее количество зарегистрированных случаев — 2,4 миллиона.

Гастрит и диспепсия — 45,8% (почти половина всех случаев). Основная причина — неправильное питание, фастфуд, курение, злоупотребление кофе и алкоголем. Чаще встречается у городского населения и студентов. Может переходить в язвенную болезнь или ГЭРБ при отсутствии лечения.

Синдром раздраженного кишечника (СРК) и болезни печени/желчного пузыря — 41,7% совокупно. СРК — 25%, чаще у людей с хроническим стрессом и неправильным питанием. Заболевания печени и желчного пузыря — 16,7%, основная причина — жирная пища, алкоголь, вирусные гепатиты. Рост СРК за последние 3 года составил +12%, что указывает на увеличение числа людей с нарушениями микрофлоры кишечника.

Язвенная болезнь желудка и ГЭРБ — 8,3% совокупно. Язвенная болезнь — 5%, чаще у мужчин 30–50 лет. ГЭРБ — 3,3%, стремительно растет из-за ожирения и переедания.

Панкреатиты — 2,5%. Чаще связаны с алкоголем и нарушениями питания.

Тенденции: Рост заболеваний ЖКТ за последние 5 лет — +22%. Основные факторы: урбанизация, стресс, снижение качества питания, рост заболеваемости печени из-за алкоголя и гепатитов. Статистика заболеваемости по ЖКТ в Казахстане приведена в диаграмме 3.

Диаграмма 3 – Заболеваемость по ЖКТ в Казахстане (2024)

Заболеваемость по ЖКТ в Казахстане (2024)

Заключение: в ходе литературного обзора было установлено, что зверобой продырявленный (*Hypericum perforatum L.*) обладает ценными фармакологическими свойствами и широко применяется в медицине. Анализ фармацевтического рынка Казахстана показал, что наибольший объем выпуска приходится на таблетки и капсулы, тогда как сиропы занимают незначительную долю, что открывает перспективы для их развития. Разработка сиропа на основе экстракта зверобоя является актуальной задачей, так как эта форма удобна для применения, особенно для детей и людей с затрудненным глотанием. Внедрение данной разработки в отечественное производство позволит расширить ассортимент фитопрепаратов, снизить зависимость от импортных лекарств и повысить доступность эффективных натуральных средств для населения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Государственная фармакопея Республики Казахстан. – Алматы, 2021.
2. ВОЗ. Monographs on Selected Medicinal Plants. Vol. 2. – WHO, 2002.
3. Сидоров А. П., Петрова Н. В. Фармакогнозия. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020.
4. Машковский М. Д. Лекарственные средства. – М.: Новая волна, 2021.
5. Шретер А. И., Нечаева О. В. Зверобой продырявленный // Фармация, 2019.
6. Справочник по лекарственным растениям Казахстана. – Алматы, 2022.
7. Statista. Global Herbal Medicine Market Size 2022–2025. – 2024.
8. MedlinePlus. *Hypericum perforatum* (St. John's Wort).
9. WebMD. St. John's Wort – Uses, Side Effects, and More.
10. Государственный реестр лекарственных средств РК – <https://www.dari.kz>
11. Отчет о производстве лекарственных средств за 2024 год. – Астана, 2025.